

MAHALLIY MAHSULOT EKSPORTINI OSHIRISH STRATEGIYASI VA LOGISTIKA MUAMMOLARI

Sotvoldiyev Egamberdi Mo‘minjon o‘g‘li
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari insitituti
Agrobiznes va marketing kafedrasasi assisenti
[*egamberdi.sm1997@gmail.com*](mailto:egamberdi.sm1997@gmail.com)

Rustamjonova Muborakxon Baxromjon qizi
Agrobiznes va raqamli iqtisodiyot fakulteti
Biznesni boshqarish ta‘lim yo‘nalishi
1-bosqich 66/1-guruh talabasi
[*rustamjonovbaxtiyor813@gmail.com*](mailto:rustamjonovbaxtiyor813@gmail.com)

Annotatsiya: *Tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish va respublika korxonalarini tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar eksportni oshirish iqtisodiyotning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Mahalliy ishlab chiqarish mahsulotlarini, eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish, mahsulot sifatini standartlarga moslashtirish, ishlab chiqarish logistika infratuzilmasini rivojlantirish va davlat eksportchilarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlariga e‘tibor qaratish kerak. Mintaqaviy mahsulotlarni ishlab chiqarish bozorlarida o‘rn egallash uchun ustunliklarni aniqlash va marketing bilan ish boshidan shug‘ullanish lozim. ishlab chiqarish jarayonlarini eksport qilish, marketing strategiyalarini ta‘minlash, xalqaro savdo yarmarkalarida ishtirok etish orqali brend tan olinuvchanligini tahlil qilish zarur.*

Kalit so‘zlar: *Eksport, xalqaro standartlar, tashqi bozor, brend raqobatbardoshlik, mahalliy mahsulotlar, marketing, logistika, eksport salohiyati, savdo yarmarkalari, innovatsion yondashuv,*

Kirish: Mahalliy mahsulot – bu mamlakat ichia joylashgan korxonalar, tashkilot yoki tadbirkorlik subyekti tomonidan ishlab chiqarilgan va iste‘molga mo‘ljallangan moddiy ne‘mat yoki xizmatdir. Mahalliy mahsulotlarini eksport qilish masalasi ko‘plab tadqiqotlarda yoritilgan bo‘lib, bu mavzu xalqaro iqtisodiyot va marketing nazariyasining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Masalan, Porterning "Raqobat ustunligi" konsepsiyasi eksport bozorlarida muvaffaqiyatga erishish uchun mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish yo‘llarini ko‘rsatadi. Mazkur yondashuv mahsulotning sifati, narxi va innovatsion jihatlarini yaxshilash orqali bozorga kirishni osonlashtirishni ta‘kidlab o‘tgan. Mamlakatning eksport salohiyatini kengaytirish, yangi bozorlarni o‘zlashtirish va budjetga moliyaviy tushumlarni

oshirish ko'pincha meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni (keyingi o'rinlarda meva-sabzavot mahsulotlari deb yuritiladi) mahalliy eksport qiluvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek, quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori bilan xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishi tartib-taomillarini yanada soddalashtirilishi joiz. Xususan, bugungi kunda eksportga yo'naltirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarining 90 foizidan ortig'i kichik ishlab chiqaruvchilar tomonidan yordamchi xo'jaliklarda, yani tomorqa uchastkalarida yetishtirilmoqda Mazkur ishlab chiqaruvchilar chet el xaridorlari bilan shartnomalar tuzish va ruxsat beruvchi tartib-taomillardan o'tishi lozimligi sababli mahsulotlarini mustaqil ravishda eksport qilish imkoniyatiga ega emas. Shuni hisobga olgan tarzda, davlat rahbarining qarori bilan tadbirkorlik sub'yektlariga eksport kontrakti tuzmasdan ularning to'lovi va yetkazib berilishi bo'yicha shartlarga rioya qilgan holda invoys asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi berildi, Meva-sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab bir ish kuniga qadar qisqartirildi. Bu xalqaro amaliyotga monaandir.

Agar eksport qiluvchida oldin amalga oshirilgan eksportga yetkazib berish bo'yicha muddati o'tgan debitor qarzdorlik mavjud bo'lsa, faqat muddati o'tgan debitor qarzdorlikka yo'l qo'ygan chet el xaridoriga tovarlarni chiqarish ruxsat etilmasligi kerak.

Chet el investitsiyalari hisobiga meva-sabzavot mahsulotlarini tashish yo'nalishlarini o'rganish asosida meva-sabzavot mahsulotlarini ishlash, saqlash va tashish bo'yicha logistika markazlari tashkil etish maqsadga muvaffiq bo'ladi.

Eksport mahsulotlari uchun narx siyosati, targ'ibot va tarqatish kanallarining muvofiqligi bozor talablarini qondirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xalqaro tajribaga murojaat qiladigan bo'lsak, Xitoy va Turkiyaning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha amaliyotlari alohida o'rganishga loyiq. Xitoy eksport faoliyatida davlat qo'llab-quvvatlovi va logistik infratuzilmaning rivojlanishi orqali yirik muvaffaqiyatlarga erishgan. Turkiya esa mahsulotlarni brendlash va qadoqlash orqali yuqori qo'shimcha qiymat yaratishga erishgan.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishda katta salohiyatga ega. Ammo ushbu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish uchun mahsulotlarni diversifikatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashish va marketing strategiyalarini yanada takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, logistika infratuzilmasini

rivojlantirish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlov chora-tadbirlarini kengaytirish orqali O‘zbekistonning xalqaro bozorlardagi mavqeini mustahkamlash mumkin. Mazkur tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish uchun ilmiy va amaliy asos yaratadi.

1. Bozor talabi va ehtiyojlarini o‘rganish: Jahon bozorlarida O‘zbekiston mahsulotlariga bo‘lgan talabni o‘rganish maqsadida muntazam ravishda marketing tadqiqotlarini olib borish.

- Bozor talablariga mos ravishda mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish.

2. Mahsulot sifati va xalqaro standartlar: -Eksport mahsulotlarining xalqaro standartlarga mos bo‘lishini ta‘minlash uchun sertifikatlash va sifat nazoratini kuchaytirish. Ekologik toza va organik mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, bu esa global bozorlarda katta talabga ega.

3. Eksport rivojlantirish infratuzilmasini: Logistika va transport tizimini modernizatsiya qilish orqali mahsulotlarni tez va arzon narxda yetkazib berish imkoniyatini yaratish. Sovutish tizimlariga ega zamonaviy omborxonalar infratuzilmasini kengaytirish, ayniqsa tez buziluvchi mahsulotlar uchun.

4. Brend yaratish va marketing strategiyasi: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun xalqaro miqyosda tan olinadigan brendlarni shakllantirish.

-Samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish, xalqaro ko‘rgazmalar va yarmarkalarda faol ishtirok etish orqali mahsulotlarni targ‘ib qilish.

5. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: -Tashqi savdo aloqalarini mustahkamlash maqsadida yangi hamkorlik bitimlarini imzolash va erkin savdo zonalarini tashkil etish. Xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirib, eksport faoliyatini moliyalashtirish. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish uchun istiqbolli bozorlarni aniqlashda kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Bozor talabi va raqobat sharoitlarini chuqur o‘rganish, sifatni oshirish, innovatsiyalarni joriy qilish va xalqaro aloqalarni kengaytirish orqali O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining global bozordagi mavqeini mustahkamlash mumkin. Bu esa iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va milliy eksport salohiyatining oshishiga xizmat qiladi.

O‘zbekiston o‘rta Osiyoda joylashgan bo‘lib ,bevosita dengiz portlariga chiqish imkoniga ega emas. Uning geografik o‘rni tufayli “ikki marta quruqlik bilan o‘ralgan” davlatlardan hisoblanadi. Mamlakatimiz quruqlikda joylashib boshqa mamlakatlar bilan chegaradosh bo‘lganligi sababli O‘zbekistonni xalqaro savdoda qo‘shni davlatlarning transport infra tuzilmasiga bevosita bog‘laydi. Bu esa tranzitda kechikishlar va katta harajatlarga olib keladi.

-Asosiy muammolar, Global ta'minot zanjirining uzilishi, transport infratuzilmasidagi cheklovlar, yoqilg'i narxing o'sishi, raqamlashtirish darajasining pastligi, bojxona tartib tamoillari murakkabligi, malakali kadrlar yetishmasligi kabi muammolar mavjud.

O'zbekiston xalqaro savdo imkoniyatlari uning tranzit mamlakatlar bilan hamkorlik darajasiga va uning ichki transport infratuzilmasini rivojlantirishiga bog'liq. O'zbekistonning geografik joylashuvi xalqaro savdoni oshirishini murakkablashtiradi. Ozbekiston eksport va import jarayonlarini faqat qo'shni davlatlar orqali amalga oshiradi. Bu esa O'zbekistonni xalqaro bozor bilan bog'lanishi uchun bir qancha qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Hamda transport harajatlari ortib mahsulot tan narxi qimmatlashiga va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini pastlashiga sabab bo'lmoqda. Bojxona protseduralarining murakkabligi va yuk tashish muddatining uzayishi ham xalqaro savdo jarayonlarini sekinlashtirmoqda.

Xulosa Mazkur maqolada O'zbekistonning mahalliy mahsulotlarini, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasidagi meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishni rivojlantirish masalalari, bu jarayondagi muammolar va ularni hal etish strategiyalari yoritilgan. Muallif eksport hajmini oshirish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga moslashtirish, marketing va brendlash siyosatini takomillashtirish hamda logistika infratuzilmasini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotda xorijiy tajribalar – xususan, Xitoy va Turkiya misolida – davlat qo'llab-quvvatlovi, innovatsiyalar, qadoqlash va brendlash orqali eksportni kengaytirish samarali yo'l ekani ko'rsatib o'tilgan. O'zbekistonning geografik jihatdan dengiz portlariga chiqish imkoniyatining yo'qligi transport xarajatlarini oshirishi, bu esa raqobatbardoshlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi ham muhim muammo sifatida qayd etilgan. Maqolada ilgari surilgan takliflar — eksport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, sovutish tizimlariga ega omborxonalarni kengaytirish, bojxona tartiblarini soddalashtirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlash — mamlakatning eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, eksport jarayonida marketing va brendlash siyosatining tutgan o'rnini nazariy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Bozor kon'yunkturasini chuqur o'rganish, iste'molchi ehtiyojlariga moslashish va xalqaro bozorlarda brend imidjini shakllantirish – raqobatbardosh ustunlik yaratishning asosiy nazariy omillaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston, 2021. -40 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF -5264- son Farmoni. 29.11.2017 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi –T.: O'zbekiston, 22.12.2017 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
5. N. Babaev Logistika asoslari: Darslik, Samarqand – 2023
6. Samatov G.A Logistika: Darslik, T-2020. — 656 b
7. Xo'jaev F.E.,Polatxo'jaeva D.M.,Aytieva S.A Bojxona logistikasi: Darslik, T-2019. — 393 b

